

BO‘LAT SOLIYEV: BIRINCHI O‘ZBEK TARIX PROFESSORI VA SIYOSIY QATAG‘ON QURBONI

Quvvataliyev Ubaydulla Begimqulovich

Termiz davlat universiteti tuzilmasidagi Qatag‘on qurbonlari

xotirasi muzeyi direktori

kuvvataliyev@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqola birinchi o‘zbek tarix fanlari professori Bo‘lat Majidovich Soliyevning hayoti, ilmiy merosi va uning O‘zbekiston tarixidagi o‘rni haqida muallifning fikr mulohazalarini aks ettiradi.

Kalit so‘zlar: Bo‘lat Soliyev, O‘zbekiston, Markaziy Osiyo, tarixiy tadqiqotlar, sovet mafkurasi.

Birinchi o‘zbek tarix professori Bo‘lat Soliyev O‘zbekiston o‘tmishini akademik tadqiq etishni rivojlantirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Olim 1882-yil 22-martda Rossiya imperiyasining Astraxan viloyatida tug‘ilgan. Bo‘lat Soliyevning hayoti va ijodi O‘rta Osiyoda tarix ilmiga katta ta‘sir ko‘rsatdi. Stalin siyosiy qatag‘onlari ostida bevaqt vafot etganiga qaramay, Bo‘lat Soliyevning O‘zbekiston tarixini o‘rganishga qo‘shgan hissasi ilmiy soha uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lib qolmoqda[1].

Bo‘lat Soliyev mintaqa uchun muhim o‘zgarishlar davrida dunyoga keldi. 20-asr boshlari ijtimoiy va siyosiy inqirozlar bilan ajralib turdi va bu kontekst uning ilmiy izlanishlarini shakllantiradi. Dastlab Bo‘lat Soliyev oliy ta‘limni Qozondagi nufuzli “Galiya” madrasasida olgan, bu ilm markazi musulmon dunyosida intellektual fikrning rivojlanishida katta rol o‘ynagan[2]. Madrasaning mumtoz islom manbalariga, jumladan, arab va fors tillariga e‘tibor qaratgani Bo‘lat Soliyevning keyingi faoliyatida markaziy o‘rinni egalladi. Bo‘lat Soliyevning merosi uning O‘zbekiston tarixini ilmiy o‘rganish borasidagi asosiy faoliyatidadir. Markaziy Osiyo tarixi ko‘pincha sovet mafkuraviy cheklovlari soyasida qolib ketgan bir paytda Soliyev siyosiy aralashuvdan mustaqil bo‘lgan tarixiy tadqiqotlar yo‘nalishini belgilashga harakat qildi. U barcha

tarixlar singari O‘zbekiston tarixini ham mafkuraviy yuklamalarsiz o‘rganish, uning o‘rniga empirik dalillar va ilmiy qat’iylikka e’tibor qaratish lozim, deb hisoblardi.[3]

Bo‘lat Soliyev arab va fors tillarida yozilgan tarixiy matnlarga ixtisoslashgan bo‘lib, ular mintaqaning o‘tmishini tushunishda muhim ahamiyatga ega edi. Uning asarlari mintaqa islom tarixining o‘rta asrlar davridan tortib 20-asr boshlaridagi voqealargacha bo‘lgan keng doiradagi mavzularni o‘rgangan. Uning ushbu tillardagi birlamchi manbalarni tanqidiy tahlil qilishdan iborat tadqiqot usullari o‘z davri uchun yangilik bo‘lib, O‘zbekiston va Markaziy Osiyodagi bo‘lajak olimlar yetishib chiqishi uchun zamin yaratdi. Bo‘lat Soliyev asarlarining asosiy tamoyillaridan biri uning tarixni mafkurani buzmasdan o‘rganishga intilishi edi. Ilk sovet davrida tarixiy voqe ko‘pincha siyosiy rejalar asosida shakllantirilardi, tarix marksistik-leninistik mafkuralarga mos kelishi uchun qayta yozildi. Soliyev esa tarix fani xolis va faktik, zamonaviy siyosiy tazyiqlardan xoli bo‘lmagan fan bo‘lishi kerakligini ta’kidladi. U ayniqsa, sovetlar siyosatiga zid bo‘lgan turkiy tilli xalqlarni umumiy o‘zlik ostida birlashtirishga intilayotgan siyosiy oqim – panturkizmning kuchayishi bilan bog‘liq edi. Bo‘lat Soliyevning O‘rta Osiyoning mustaqil va xolis tarixini sovet rivoyatlariga to‘g‘ri kelmaydigan qo‘llab-quvvatlashi uni o‘sha davrdagi hokimiyat bilan qarama-qarshi qo‘ydi.

Siyosiy qatag‘on va o‘lim

Bo‘lat Soliyevning ilmiy faoliyati va mustaqil pozitsiyasi uni Sovet Ittifoqidagi kuchli siyosiy qatag‘onlar davrida Stalinning “Buyuk tozalash” davrida nishonga aylantirdi. 1937 yilda u “panturkizm” ayblovi bilan hibsga olingan - bu noaniq va tushunarsiz ayblov bo‘lib ko‘pincha siyosiy sabablarga ko‘ra, tez-tez ziyolilar va millatchilarning ovozini o‘chirish uchun ishlatilgan. Unga qarshi aniq dalillar yo‘qligiga qaramay, Soliyev 1938 yilda o‘limga hukm qilindi.[4] Soliyevning fojiali taqdiri sovet mafkuraviy talablarini bajarishdan bosh tortgan ziyolilar va olimlarga nisbatan keng qamrovli tazyiqlarning ko‘rinishi edi. Uning vafoti bilan Markaziy Osiyo o‘z tarixining eng yorqin tafakkurlaridan birini yo‘qotdi. Umri fojiali yakunlanganiga qaramay, Bo‘lat Soliyevning tarixchi va olim sifatidagi merosi bugun ham o‘z aks-sadosini saqlab kelmoqda. Uning o‘zbek tarixini ilmiy va xolisona

o‘rganish yo‘lidagi sa‘y-harakatlari stalinizm davridan keyin ham uning faoliyatini davom ettiradigan tarixchilarning keyingi avlodlariga asos soldi. Sobiq SSSR davrida O‘zbekiston tarixiy fanlari asta-sekin Bo‘lat Soliyevning xizmatlarini e‘tirof eta boshladi. Uning ijodi O‘zbekiston tarixini o‘rganishda tamal toshi bo‘lib, uning nomi XX asr boshlarida Markaziy Osiyoning intellektual uyg‘onishi bilan abadiy bog‘lanib qoladi[5].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Темиров. Ф. Пўлат Солиев (рисола) — Toshkent. “Ави Матвуот-Консальт” 2011. В 5.
2. Булат Салиев – үзбәк тарихын язган татар галиме // Фәнни Татарстан. - 2020. Б. 90.
3. G‘afforov.Sh.Qatag‘onga uchragan tarixchi olim. (Po‘lat Soliev tavalludining 140 yilligi) “Jadidlarning ma‘rifiy faoliyati: g‘oyalari, maqsadlari, vazifalari va Turkiston taraqqiyotiga qo‘shgan hissasi” mavzuidagi xalqaro ilmiy - amaliy konferensiya materiallari. 6-7-mart 2023-yil. Toshkent. В 213.
4. Ахророва.Х. Биринчи тарих фанлари доктори (Қатағон курбонлари). // “Marifat”. 2002 йил 5 октябр.
5. Ражабов Қ. Солиев Бўлат // Ўзбекистон миллий энциклопедияси.Т.7. Т.: ЎзМЭ нашриёти, 2004 689-бет.